

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 560 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlari.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aksiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo'llari	435
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o'g'li, Pardayev Olim Mamayunusovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning "yashil" marketing mexanizmi	443
To'rayev Shohrux Halimovich	
O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo'llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O'zbekiston va dunyo bo'yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo'llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O'rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o'zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta'minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O'zbekistonda an'anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O'zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug'bek o'g'li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri.....	528
Qo'shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazizbek Tolibjon o'g'li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	

BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA UNING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI

Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich

O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli texnologiyalarning bank tizimiga kirib kelishi orqali tijorat banklari tomonidan jismoniy va yuridik shaxs bo'lgan o'z mijozlariga raqamli bank xizmatlarini ko'rsatishning zamonaviy amaliyoti tahliliga asoslangan holda tegishli xulosalar shakllantirgan. Shuningdek raqamli bank xizmatlariga doir ilmiy qarashlar va xorijiy tajribalar o'rganildi, tijorat banklari tomonidan ko'rsatiladigan raqamli bank xizmatlari turlari tadqiq etildi, tijorat banklarida raqamli bank xizmatlarining ko'rsatishning amaldagi holati ma'lumotlar asosida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: bank xizmati, raqamli bank xizmati, bank tizimi, markaziy bank, tijorat banki, bank mijosi, mobil banking, masofaviy bank xizmati.

Abstract: In this article, relevant conclusions are formed based on the analysis of the modern practice of providing digital banking services to their clients, who are individuals and legal entities, by commercial banks through the introduction of digital technologies into the banking system. Also, scientific views and foreign experiences on digital banking services were studied, the types of digital banking services provided by commercial banks were researched, and the current state of digital banking services in commercial banks was analyzed based on the data.

Key words: banking service, digital banking service, banking system, central bank, commercial bank, bank client, mobile banking, remote banking service.

Аннотация: В статье сделаны выводы на основе анализа современной практики предоставления коммерческими банками цифровых банковских услуг своим клиентам - как физическим, так и юридическим лицам - посредством внедрения цифровых технологий в банковскую систему. Также были изучены научные взгляды и зарубежный опыт относительно услуг цифрового банкинга, изучены виды услуг цифрового банкинга, предоставляемых коммерческими банками, на основе данных проанализировано текущее состояние предоставления услуг цифрового банкинга в коммерческих банках.

Ключевые слова: банковское дело, цифровой бандинг, банковская система, центральный банк, коммерческий банк, клиент банка, мобильный бандинг, дистанционный бандинг.

KIRISH

Dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlari amaliyotida raqamli texnologiyalarning iqtisodiyot, moliya va umuman jamiyat hayotining barcha jabhalariga faol kirib borishi davom etmoqda. Raqamli iqtisodiyotga muvaffaqiyatli qo'shilish uchun banklar amaldagi biznes modelidagi o'zgarishni tezlashtirishi va zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda moliyaviy ekotizimni shakllantirishga o'tishi kerak.

Bank tizimining barcha segmentlarida foydalanuvchilarning tez o'zgaruvchan kutishlari tufayli banklar klassik bank xizmatlaridan tashqari, raqamli bank xizmatlarini ko'rsatishga intilmoqdalar.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, aholiga sifatli raqamli bank xizmatlari ko'rsatishda raqobat kurashining yanada ortib borishiga, tijorat banklari faoliyati samaradorligining xalqaro darajadagi reytingini baholashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jahon banki hisobotlariga ko'ra, pandemiya davrida raqamli bank xizmatlaridan ilk foydalanuvchilar sonining 40 foizi onlayn-banking xizmatidan foydalangan. Ushbu ko'rsatkich Sharqiy Osiyo va Tinch okeani mintaqasida 54 foiz, Lotin Amerikasi va Karib havzasi mintaqasida 15 foiz, Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasida esa 10 foizni tashkil etdi.

Tijorat banklari tomonidan masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish jarayonidagi nomuvofiqliklarning mavjudligi va masofaviy bank xizmatlari ko'rsatish sifatining turli darajada ekanligi ushbu sohaga alohida e'tibor qaratilishini taqozo etmoqda.

O'zbekistonda keyingi yillarda yuridik va jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan bank xizmatlari, jumladan, kreditlar va moliyaviy muassasalar xizmatlariga bo'lgan talabning tobora ortib borishi tijorat banklarining "moliyaviy supermarket" sifatida mazkur talablarni qondirishi zarurligini dolzarb masalaga aylantirmoqda.

Buning uchun tijorat banklari zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlaridan foydalangan holda masofaviy elektron xizmat turlarini kengaytirishga alohida ahamiyat berishi lozim. "O'zbekiston-2030" strategiyasi ham

“Bank tizimida islohotlarni jadallashtirish, bank xizmatlari bozori hajmini oshirish”ni maqsad sifatida belgilab olgan.

Ushbu maqsaddan kelib chiqqan holda, banklar xizmat turlari va sifatida jiddiy o'zgarishlar yuz berayotganini, xorijiy banklar bilan o'zaro hamkorlik aloqalari o'rnatilganini hamda xorij tajribalarini O'zbekistonda ijobiy qo'llashga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOT SHARHI

Bank xizmatlari va ularning rivojlanishi haqidagi nazariy qarashlarni tadqiq qildik. Masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatishni takomillashtirish borasidagi ilmiy-nazariy va amaliy jihatlar xorijlik iqtisodchi olimlar X. Duglas, G. Brayen, F. Derek, O. Donnel, E. Ballarin, D. Jentle, J. Sinki, I. I. Bıçkova, O. I. Lavrushin, A. M. Tavasiev, T. Yu. Mazurina, V. B. Bıçkov, E. P. Jarkovskaya, A. S. Goncharuk va boshqalarning, O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan esa Sh. Abdullayeva, A. O. Ortiqov, Z. T. Mamadiyarov, X. Xudoyorova, A. Rahimov va boshqalarning ilmiy ishlarida atroflicha o'rganilgan.

Ma'lumki, banklar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar nazariyasining tarixi bir necha bosqichlarni bosib o'tgan. Bank xizmatlari nazariyasining rivojlanishining boshlang'ich bosqichida X. Duglas va G. Brayenning ilmiy ishlari banklar xizmati bozori hamda uning bank xizmatlari segmentini o'rganishga bag'ishlangan. Ikkinchi bosqichda esa mamlakatlarning iqtisodiyot tizimlari faoliyatining xususiyatlari hamda boshqa omillarning bank xizmatlari bozoriga ta'sirini tadqiq etishga bag'ishlangan F. Derek, O. Donnel, E. Ballarin ilmiy ishlari aks etgan. Keyingi, uchinchi bosqichda “Moliyaviy supermarket” g'oyasi bo'yicha fikrlar ilgari surilgan.

Bank xizmatlari bozorida mavjud elektron xizmatlar keng tarqalgan bo'lib, banklarning birlashish va yiriklashish holatlari ko'paymoqda. Bu borada D. Jentle, J. Sinki, P. Rouzning ilmiy ishlari alohida e'tiborga loyiq.

Mahalliy olimlarimizdan prof. Sh. Z. Abdullayevaning raqamli bank xizmatlari to'g'risidagi fikrlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular, avvalo, elektron pullar hisobini amalga oshirish imkoniyatining kengayib borayotganligi hamda mamlakatimiz tijorat banklarida bank hisobvaraqlarini masofadan turib boshqarishni rivojlantirish kunning dolzarb masalalaridan biri ekanligini ta'kidlagan.

Tijorat banklarining masofaviy xizmatlari bo'yicha tadqiqot olib borgan mahalliy olimlardan yana biri Z. T. Mamadiyarovning fikriga ko'ra, “...bank tizimida masofaviy bank xizmatlarining rivojlanishi, birinchidan, odamlar hayotidagi o'zgarishlar, yangi axborot texnologiyalarining joriy etilishi, ikkinchidan, bank operatsiyalarining avtomatlashtirilgani bilan bog'liq”. Biz bank xizmatlarining rivojlanishi, jumladan, insonlar hayotini yengillashtiruvchi masofaviy bank xizmatlarining rivojlanishi sohasida tadqiqotchi Z. T. Mamadiyarov tomonidan bildirilgan fikrni qo'llab-quvvatlaymiz.

Jahonda, jumladan, mamlakatimizda ham axborot texnologiyalarining rivojlanishi banklarning masofaviy xizmatlarining ham rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Biz ushbu muallifning fikriga qo'shimcha ravishda shuni ta'kidlashni istardikki, aynan globallashtirish jarayonlari banklarning masofaviy xizmatlarining rivojlanishi, ularning ommalashuvi va keng ko'lamda har yili yangi turdagi xizmatlarning ko'payishiga zamin yaratmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida ilmiy maqolada bank tizimini raqamlashtirishning bank barqarorligiga ta'sirini o'rganish uchun kompleks yondashuv qo'llaniladi. Ma'lumotlar rasmiy statistik manbalar, Markaziy bank hisobotlari, xalqaro moliyaviy tashkilotlarning tadqiqotlari va tijorat banklari ma'lumotlaridan olinadi. Analitik usullar sifatida komparativ tahlil, korrelyatsion va regressiya tahlillari qo'llanib, raqamlashtirish darajasi va bank barqarorligi o'rtasidagi bog'liqlik o'rganiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Banklar yangi texnologiyalardan foydalanish hisobiga yangi turdagi bank mahsulotlarini yaratadilar. Buning natijasida esa banklarning xizmatlar bozordagi raqobatga chiday olishi, o'z o'rniga ega bo'lishi va mijoz uchun kurashda g'olib bo'lish imkoniyati oshadi.

Banklar tomonidan banomat va terminallar orqali xizmat ko'rsatish masofaviy xizmat ko'rsatishning bir turi bo'lib, bugungi kunda bu asosiy masalalardan hisoblanadi.

Mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida banomatlar yagona tarmoqqa ulangan bo'lib, mijozlar nafaqat o'z banki banomatidan, balki boshqa banklar banomatidan ham foydalanishi mumkin. Ayni vaqtda bank-moliya xizmatlari ko'lamini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan holda kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Barcha turdagi savdo hamda xizmat ko'rsatish shoxobchalarining to'lov terminallari bilan jihozlanganligi, ularning uzluksiz ishlashini ta'minlash maqsadida servis xizmatlarining tashkil etilganligi, barcha turdagi tovarlar

va ko'rsatiladigan xizmatlar haqini plastik kartalar orqali cheklovlarsiz amalga oshirishning yo'lga qo'yilganligi ushbu to'lov vositasining jozibadorligini ta'minlamoqda.

Plastik kartalar bilan munosabatlarni rivojlantirish va takomillashtirish maqsadidagi chora-tadbirlar natijasida 2022-yil boshiga ko'ra, plastik kartalarning umumiy soni o'tgan yilning boshiga nisbatan 1,3 millionga ortib, 27,1 million plastik karta muomalaga chiqarilgan.

1-rasm. Muomaladagi plastik kartochkalar soni to'g'risida ma'lumot.

Shuni alohida qayd etish joizki, o'rganilgan davr oralig'ida muomaladagi bank plastik kartalarining soni o'sish tendensiyasiga ega. Ayniqsa, bu ko'rsatkich so'nggi yillarda sezilarli darajada o'sish sur'atini namoyon qilmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida bank mijozlari tomonidan banklarning mobil ilovalari orqali plastik kartaga ariza topshirish imkoniyati oshgani va shu hisobga banklardan plastik kartalar olinayotganini misol qilib ko'rsatish mumkin.

Alohida olingan tijorat banklari misolida muomalaga chiqarilgan plastik kartalar to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, biz Respublikamizdagi yirik tijorat banklaridan "O'zsanoatqurilishbank" hamda "Ipoteka-bank" tomonidan muomalaga chiqarilgan plastik kartalarning amaldagi holatini o'rgandik.

1-jadval. O'zsanoatqurilishbank tomonidan chiqarilgan (muomaladagi) plastik kartochkalar to'g'risida ma'lumot (mijozlar kesimida).

№	Kўrsatkichlar	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
	Жами карталар сони	1 091 874,0	801 344,0	984 888,0	1 294 279,0	1 555 564,0
<i>Шу жумладан:</i>						
1	Жисмоний жахслар	1 079 158	783 990	965 803	1 275 535	1 534 539
2	Юридик жахс ва ЯТТлар	12 716	17 354	19 085	18 744	21 025

O'zsanoatqurilishbank tomonidan 2022-yil 1-yanvar holatiga 1,56 mln. dona plastik kartochka muomalaga chiqarilgan bo'lib, bu o'tgan yilga nisbatan 261,3 mingtaga yoki 20,2 foizga oshgan. Xususan, bunda jismoniy shaxslar uchun bank tomonidan 2022-yil 1-yanvar holatiga 2017-yilga nisbatan 42,2 foiz ko'p plastik kartochka muomalaga chiqarilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 1,5 mln. donani tashkil etgan. Bankning yuridik shaxs va YATTLar bo'lgan mijozlari uchun esa bank tomonidan 21 ming donadan ortiq plastik kartochkalar muomalaga chiqarilgan.

2-jadval. O'zsanoatqurilishbank tomonidan chiqarilgan (muomaladagi) plastik kartochkalar to'g'risida ma'lumot (valyuta kesimida).

№	Кўрсаткичлар	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
Жами карталар сони		1 091 874,0	801 344,0	984 888,0	1 294 279,0	1 555 564,0
<i>Шу жумладан:</i>						
1	Миллий валютада (UzCard)	1 038 453	762 032	939 018	1 219 797	1 487 699
2	Хорижий валютада (Visa, Master Card...)	53 421	39 312	45 870	74 482	67 865

Shuningdek, 2-jadvalda "O'zsanoatqurilishbank" tomonidan muomalaga chiqarilgan milliy hamda xorijiy valyutadagi bank kartalari dinamikasi o'rganilgan. Unga ko'ra, 2022-yil boshiga bank tomonidan 1,5 mln dona milliy valyutada hamda 67,9 ming dona xorijiy valyutadagi bank kartalari muomalaga chiqarilgan.

"Ipoteka-bank" tomonidan 2022-yil 1-yanvar holatiga 2,78 mln dona plastik karta muomalaga chiqarilgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 314,1 mingga yoki 12,7 foizga oshgan. Jismoniy shaxslar uchun bank tomonidan 2022-yil 1-yanvar holatiga 2020-yilga nisbatan 12,8 foiz ko'p plastik karta muomalaga chiqarilgan bo'lib, ushbu ko'rsatkich 2,74 mln donani tashkil etgan. Bankning yuridik shaxslar bo'lgan mijozlari uchun esa deyarli 44 ming dona plastik karta muomalaga chiqarilgan.

3-jadval. Ipotekabank tomonidan chiqarilgan (muomaladagi) plastik kartochkalar to'g'risida ma'lumot (valyuta kesimida).

№	Кўрсаткичлар	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
Жами карталар сони		1 210 302	1 506 521	1 991 722	2 470 176	2 784 245
<i>Шу жумладан:</i>						
1	Миллий валютада (UzCard)	1 164 538	1 455 672	1 938 196	2 412 770	2 716 982
2	Хорижий валютада (Visa, Master Card...)	45 764	50 849	53 526	57 406	67 263

Bank tizimini raqamlashtirish ikki jihatdan ko'rib chiqiladi: birinchidan, banklar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarni raqamlashtirish masalasi, ikkinchidan esa, ushbu raqamli xizmatlarni taqdim etish jarayonida bank hujjatlar aylanishini zamonaviy dasturiy ta'minot orqali rasmiylashtirishni o'z ichiga oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodchi olimlarning bank tizimini raqamlashtirish va raqamli bank xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha ilmiy qarashlarini o'rganish asnosida biz tomonidan mualliflik yondashuvlari shakllantirildi. Xususan, bizning fikrimizcha, raqamli bank xizmatlari banklar tomonidan zamonaviy moliyaviy texnologiyalar orqali mijozi bankka kelmasdan taqdim etiladigan xizmatlar bo'lib, bu mijoz va bank uchun bir qator ijobiy jihatlarni o'z ichiga oladi. Banklar tomonidan raqamli bank xizmatlarining takomillashuvi hujjatlar aylanishining ham zamonaviy dasturiy ta'minot orqali amalga oshirilishini taqozo etadi.

Raqamli bank xizmatlarini ko'rsatishda bank mobil ilovalari asosiy ahamiyatga ega tarmoq hisoblanadi. Mobil ilovalar orqali mijoz o'z mablag'larini doimiy monitoring qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday ilovalarning yaratilishi mijozlarning vaqti va mablag'larini tejash, shuningdek, banklarga yangi mijozlarni jalb qilish imkonini yaratadi. Shu bois banklar o'z mobil ilovalarini muntazam takomillashtirib borishi hamda ularni barcha mijozlar uchun qulay bo'lishini ta'minlashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi. "Markaziy bank to'g'risida"gi O'RB-582-sonli Qonuni (yangi tahriri). – 2019-yil 11-noyabr.
2. O'zbekiston Respublikasi. "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi O'RB-580-sonli Qonuni (yangi tahriri). – 2019-yil 5-noyabr.

3. Abdullayeva Sh.Z. Bank ishi. 1 va 2-qismlar. – T.: Iqtisod-Moliya, 2019. – 534 b.
4. Derek F. Globalnaya strategiya bankov. – M.: Ekonomika i finansy, 1990. – 385 s.
5. Douglas X. Bankovskaya politika v oblasti kreditovaniya. – M.: Slovo, 1971. – 508 s.
6. Jahon banki. Rasmiy veb-sayt: <http://www.worldbank.org> .
7. ATB Sanoatqurilishbank. Rasmiy veb-sayt: <http://www.sqb.uz> .
8. ATIB Ipoteka-bank. Rasmiy veb-sayt: <https://www.ipotekabank.uz> .
9. Kalandarov R. Ekonomicheskiy rost Uzbekistana: dinamika, faktory i problemy. – Peredovaya ekonomika i pedagogicheskie texnologii, 2024. – № 2. – S. 286-292.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>